

TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH KOMPONENTLARI

Isakov Jasurbek Arifjonovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti, "Arxitektura va qurilish"
kafedrası erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13852744>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Bo'lajak muhandisning konstruktiv kompetensiyasi faoliyat komponenti kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda muhandislik faoliyati sohasida olingan bilimlar asosida professional muammolarni hal qilish qobiliyatini aks etgan.

Kalit so'zlar: konstruktiv kompetensiya, motivatsion qiymat, reflektiv-baholovchi, konstruktiv kompetensiya, kognitiv, zamonaviy, pedagogik.

Bo'lajak muhandislarning konstruktiv kompetensiya deganda doimiy takomillashib borayotgan texnologiyalar va muhandislik loyihalash vositalaridan foydalangan holda maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish, shu jumladan bo'lajak muhandislarning individual munosabati sifatida loyihalash va ishlab chiqish faoliyatini amalga oshirish tushuniladi.

Talabalarda konstruktiv kompetensiyasini rivojlantirish komponentlari bo'yicha olimlarning ishlarini tahlil qilish, tadqiqotchilarning ko'pchiligi quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib turadigan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi: Motivatsion qiymat, o'zaro aloqadorlik, dasturli, reflektiv-axborotli. Tadqiqotchilarning fikrlari asosida M.V. Gulakova, I.Yu. Malkova, G.I. Xarchenko, inson o'zi tomonidan loyiha natijalarini ob'ektiv baholash jihati muhimdir [80, 138]. Shu munosabat bilan, konstruktiv kompetensiyalari tarkibidagi reflektiv-baholovchi komponentni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

Ilmiy adabiyotlarda kompetensiya tuzilishini ko'rib chiqishda tadqiqotchilar to'rt yoki besh komponentni ajratib ko'rsatishadi. Tadqiqotimizda talabalarda konstruktiv kompetensiyasini rivojlantirish komponentlarini aniqlashtirishdan oldin bir nechta olimlarning ishlarida konstruktiv kompetensiyalarining quyidagi tarkibiy qismlarini tahlil qildik. Jumladan:

N. G. Vitkovskaya quyidagi komponentlarni taklif qiladi:

- 1) kognitiv - ma'lumot uchun so'rov, ma'lumot bilan ishlash;
- 2) qiymatga asoslangan - axborotga o'rnatish;
- 3) reflektiv - kasbiy muammolarni hal qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish;
- 4) texnologik - axborotni tahlil qilish va umumlashtirish, natijalarni taqdim etish.

A.V.Goferberg quyidagi "axborot kompetensiyasi komponentlari"ni ko'rib chiqdi:

1) motivatsion komponent axborot texnologiyalari bilan ishlashga ijobiy munosabatni o'rnatadi va kasbiy muammolarni hal qilishda yangi axborot texnologiyalaridan professional tarzda foydalanishga qaratilgan;

2) kognitiv komponent kasbiy faoliyatda yangi axborot texnologiyalarini qo'llash bo'yicha bilimlar tizimi bilan ifodalanadi;

3) operativ-harakat komponenti axborotni tahlil qilish va umumlashtirish hamda natijalarni taqdim etishni, shuningdek, kasbiy faoliyatda yangi texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagog olim B.Adilov o'z tadqiqot ishlarida bo'lajak muhandislarning loyihaviy-konstruktorlik kompetentligi tarkibiy komponentlarini to'rtga ajratib olib borgan. Unga ko'ra

kompetentlikni tarkibiy qismlarga ajratish bo'yicha turli xil fikrlarni umumlashtirib bo'lajak muhandislarning loyihaviy-konstruktorlik kompetentligining komponentlarini motivasion, kognitiv, operatsion-faoliyatli va refleksivdan iborat kasbiy xususiyatlarni hisobga olgan holda aniqlashga imkon berdi(1.2.1-jadval).

1.2.1-jadval

Loyihaviy-konstruktorlik kompetentligining tuzilmasi.

Komponent	Harakatning mazmuni/tarkibiy qismlari
<i>Motivatsion</i>	axborot modellashtirish texnologiyalarini yaratishga qiziqish va ijobiy munosabatni ko'rsatadi
	muhandislik faoliyatida loyihaviy-konstruktorlik kompetensiyasining o'рни va roldan xabardor bo'lish
<i>Kognitiv</i>	geometrik va axborot modellashtirishning nazariy asoslarini, sonli belgilar usulini bilishi
	loyihaviy-konstruktorlik hujjatlarining qoidalari va talablarini bilishi
	geometrik modellashtirish qonunlari, muammolarni hal qilish algoritmlari haqidagi bilimlarni namoyish eta olishi
	texnik chizma, aksonometrik proyeksiyalar turlarini qurish bo'yicha bilimlarni namoyish eta olishi
	chizmalar qoidalari va ketma-ketligi haqidagi bilimlarni namoyish eta olishi
	raqamli belgilarni yaratish bo'yicha bilimlarni namoyish eta olishi
	arxitektura va qurilish chizmalarini, qurilish inshootlarini qurishni bilish
	BIM texnologiyalarida ishlash uchun zarur bo'lgan zamonaviy grafik muharrirlarning bilimlarini namoyish eta olishi
	qurilishda zamonaviy loyiha mafkurasini bilish
	<i>Operatsion - faoliyatli</i>
texnik chizma, perspektiva, aksonomik proyeksiyalarni quradi	
ishchi, montaj, qurilish chizmalarini bajara olishi	
binolarning eskizlarini yaratadi, quradi.	
raqamli belgilash usuli yordamida chizmalar chiza olishi	
topografik yuzaning chizmasini bajara olishi	
asosiy zamonaviy kompyuter yordamida loyihalash tizimlarida ishlay olishi	
loyihani qanday taqdim etishni bilish	
<i>Refleksiv</i>	loyiha-konstruktorlik faoliyatida o'z-o'zini tahlil qilish va o'z kasbiy kamchiliklarini aniqlashga yo'naltiradi
	Loyixa va konstruktorlik faoliyatida o'z-o'ziga baho berish

S.R.Markoulis modulli-kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarni kasbiy grafik ishlarni bajarish kompetentlikning quyidagi komponentlarini taklif etadi:

- 1) kognitiv;
- 2) qiymatga asoslangan;
- 3) texnik va texnologik;
- 4) kommunikativ;
- 5) refleksiv [82].

Yuqoridagi kompetentlikni tarkibiy qismlarga ajratish bo'yicha turli xil fikrlarni umumlashtirib biz ham o'z tadqiqot ishimizda talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagi komponentlarni alohida ajratib oldik:

- 1) motivatsion;
- 2) kognitiv;
- 3) refleksiv-faoliyatli.

Quyida har bir komponentga alohida to'xtalib o'tamiz. Tadqiqotda biz belgilangan kompetensiyaning motivatsion komponentini ko'rib chiqamiz (1.2-rasm).

1.2-rasm. Talabalarda konstruktiv kompetensiyaning motivatsion komponentini shakllantirish mezonlari

Tadqiqot kontekstida biz belgilangan kompetensiyaning kognitiv komponentini ko'rib chiqamiz. Bu komponent talabalarning bilimlarni o'zlashtirish qobiliyatini aks ettiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, kompetensiyaga asoslangan yondashuv sharoitida bilim shaxsiy xususiyatga ega. Mavjud bilimlarni o'zlashtirib, bo'lajak muhandis uning xususiyatlarini o'zining kasbiy mahoratining asosini tashkil etuvchi sub'yektiv qobiliyatiga o'zgartiradi.

Tadqiqot nuqtai nazaridan shuni ta'kidlaymizki, konstruktiv kompetensiya umumiy texnik fanlar bo'yicha bilimlarni rivojlantirishga asoslangan: "Axborot texnologiyalari", "Muhandislik grafikasi", "Kompyuter grafikasi", "Multimediya texnologiyalari" va boshqalar.

Konstruktiv kompetensiyaning kognitiv komponentining shakllanish mezonlarini ko'rib chiqamiz (1.3-rasm).

1.3-rasm. Talabalarda konstruktiv kompetensiyaning kognitiv komponentini shakllantirish mezonlari

Bundan tashqari, talabalarga multimediya texnologiyalari sohasidagi bilimlar kerak:

- Har xil grafik fayl formatlarining afzalliklari va kamchiliklari;
- Media komponentlarini mavzu bo'yicha loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari;
- Raqamli manbalardan foydalanishda mualliflik huquqiga rioya qilishning umumiy qoidalari;
- Asosiy tovush parametrlari, ovozni raqamlashtirish dasturining asosiy funktsiyalari;
- Murakkab kompyuter animatsiyasini yaratish maqsadi va tamoyillari.

Bunga shuni qo'shish kerakki, bo'lajak muhandisning bilimlari, kompetensiyaning barcha jihatlarini aks ettirib, ichki va tashqi tuzilishi, hajmi va mazmuni oldindan belgilangan tizimga aylanishi kerak.

Konstruktiv kompetensiyaning reflektiv-faoliyatli komponentining shakllanish mezonlarini ko'rib chiqamiz (1.4-rasm).

1.4–rasm. Talabalarda konstruktiv kompetensiyaning faollik komponentini shakllantirish mezonlari

Bo'lajak muhandisning kasbiy malakasi muhandislik grafikasi bilimiga asoslanadi. Har xil darajadagi murakkab va maqsadli konstruksiyalarni bajarish va umumiy yig'ish chizmalarini o'qish.

Hozirgi vaqtda muhandis kompyuter grafikasini bilishi kerak. Kompyuter grafikasini bilish muhandislar uchun zarurdir, chunki u muhandislarni loyihalash va ishlab chiqish faoliyatining etakchi texnologik komponenti hisoblanadi.

Bo'lajak muhandisning konstruktiv kompetensiyasi faoliyat komponenti kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda muhandislik faoliyati sohasida olingan bilimlar asosida professional muammolarni hal qilish qobiliyatini aks ettiradi. Zamonaviy pedagogik ilmiy manbalarda malakalar kompetensiyaning eng muhim komponentlari hisoblanadi. Agar taxmin qilinadigan bilim o'ziga xos xususiyat bo'lsa, unda bajarilgan harakat bilan bog'liq ko'nikmalar kognitiv asosda shakllanadi. Nazariy bilimlar asosida shakllangan ko'nikmalar bo'lajak muhandislarga kasbiy qobiliyat darajasini oshirishga imkon beradi.

References:

1. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
2. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
3. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ // International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
4. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH // Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
5. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
6. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ // Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
7. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS AHAMIYATI // Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
8. Isakov J. TALABALARNI KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI O'RNI // Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 124-127.
9. Isakov J. TA'LIMDA "EFFECTIVE PRACTICAL PROJECT"(SAMARALI AMALIY LOYIHA) TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH USULLARI // Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 23-26.